

Diterbitkan oleh :

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politani Negeri Pangkep

Alamat : Jl. Poros Makassar - ParePare Km. 83 Kec. Mandalle, Kabupaten Pangkep
Sulawesi Selatan, Indonesia 90655

Telp. (0410) - 2312704, Fax : (0410)-2312705

Website: www.poltekpangkep.ac.id

Email : lppmpangkep@yahoo.com

Lutjanus

Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan

Terbit Pertama kali 5 April 1995. Perubahan format pertama pada Juli 2001 dan perubahan format kedua pada Januari 2009.
Terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli

ISSN: 0853-7658

- Penasehat : Prof. Dr. Ir. Natsir Nessa, M.S.
Penanggungjawab : Dr. Ir. Jayadi, M.P.
- Editor/Penyunting : Nur Rahmawaty Arma, S.Pi. M.Sc., Ph.D.
Dr. Ir. Jayadi, M.P.
Ir. Tasir
Ir. Arifuddin, M.Si.
Mohamad Adnan Baiduri, S.Pi., M.Si.
Prof. Dr. Ir. Jalil Genisa, M.S. (UNHAS)
Dr. Ir. Alimuddin, M.Sc. (IPB Bogor)
Dr. Ir. Bambang Semedi, M.Sc.
Dr. Ir. Muhammad Iqbal Illijas, M.Sc.
Ir. Ridwan, M.P.
Arham Rusli, S.Pi., M.Si.
Adam, S.Pi., M.Si.
Sulaiman, S.Pi., M.Si.
Ir. Amrullah, M.Si.
- Redaktur Pelaksana : Ir. Supriatna, M.Si.
Rivaldi, ST, M.Si.
Erna, S.Pi., M.Si.
Andriani, S.Pi., M.Si.
Ir. Epi Rospiati, M.Si.
Ir. Syahriati
- Administrasi/
Tata Usaha : Andi Nurhayati
Ayyub

Diterbitkan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Sekretariat: Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Gedung UPPM
Jl. Poros Makassar-Pare-Pare Km. 83, Mandalle, Pangkep, Sulawesi Selatan - 90655
Telp. (0410) 2312704 Ext. 128, Fax (0410) 2312705.
Email: lpmpangkep@yahoo.com. atau uppm@poltekpangkep.ac.id

Desain sampul: Ayyub dan Dian

Prakata

1.	Perbaikan Mutu Bibit Rumpul Laut Jenis <i>Euchema cottonii</i> Melalui Persilangan Antar Varietas Supriatna, Nawawi, Ardiansyah dan Sri Wahida	1 - 5
2.	Pengaruh Warna Cahaya Berbeda Terhadap Laju Pertumbuhan, Kandungan Klorofil a, Kandungan Karotenoid, dan Kandungan Karaginan Rumpul Laut <i>Kappaphycus alvarezii</i> dengan Budidaya Indoor System Rajuddin Syamsuddin dan Rustam	6 - 15
3.	Pemetaan Produktivitas Perairan Sebagai Basis Data untuk Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan di Perairan Bojo Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Andriani	16 - 24
4.	Analisis Nitrogen Terlarut pada Tambak Udang Intensif Sistem Resirkulasi dan Non Resirkulasi Ridwan, Mohamad Adnan Baiduri, dan Rimal Hamal	25 - 32
5.	Uji Coba Penanaman Atraktor Cumi-Cumi di Perairan Pulau Pute Angin Kabupaten Barru Muhammad Aras dan Hasmawati	33 - 37
6.	Kajian Selektivitas Jaring Insang Hanyut pada Penangkapan Ikan Terbang di Kabupaten Majene Muhammad Ali Yahya dan Muhammad Sulaiman	38 - 43
7.	Strategi Reproduksi Ikan Endemik <i>Telmatherina bonti</i> di Danau Matano, Danau Mahalona dan Danau Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan Jayadi, Arifuddin, dan Rimal Hamal	44 - 48
8.	Komposisi dan Kelimpahan Plankton di Kepulauan Guraici Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara Yuliana	49 - 53
9.	Biologi Reproduksi Ikan Butini (<i>Glossogobius matanensis</i>) di Danau Matano, Danau Mahalona dan Danau Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan Arifuddin, Rimal Hamal, dan Jayadi	54 - 58
10.	Penerapan PMMT Berdasarkan Konsepsi HACCP Pada Unit Pengolahan Udang Mentah Beku di PT Bogatama Marinusa Makassar Tasir dan Andi Muhammad Yuslim Patawari	59 - 63
11.	Studi Kebiasaan Makanan Ikan Betok Palu (<i>Chrysiptera hemicyanea</i>) di Sekitar Perairan Terumbu Karang Pulau Lara Sulawesi Tenggara Asriyana dan Hartia Wabula	64 - 69

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penerbitan jurnal Lutjanus Volume 14, Nomor 1, Januari Tahun 2009 ini dapat terlaksana.

Mulai terbitan ini, kami melakukan perubahan format maupun tampilan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tampilan dan minat dunia ilmiah untuk membaca maupun menulis di jurnal ini. Pada penerbitan selanjutnya redaksi mengharapkan jumlah dan mutu artikel yang masuk ke meja redaksi makin meningkat, seiring dengan makin meningkatnya jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh staf pengajar Politeknik Pangkep dan perguruan tinggi lainnya. Dengan makin luasnya keterlibatan berbagai pihak sebagai penulis, diharapkan agar jurnal ini dapat terbit tepat waktu, dengan kualitas artikel yang lebih baik.

Semoga artikel dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang perikanan dan kelautan.

Pangkep, Januari 2009

Redaktur

**KAJIAN SELEKTIVITAS JARING INSANG HANYUT
PADA PENANGKAPAN IKAN TERBANG DI KABUPATEN MAJENE**

**DRIFT GILLNET SELECTIVITY ANALYSIS OF FLYING FISH
FISHERIES IN MAJENE DISTRICT**

Diterima tanggal 15 Oktober 2008, disetujui tanggal 24 Desember 2008

Muhammad Ali Yahya¹ dan **Muhammad Sulaiman¹**
1. Jurusan Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

ABSTRACT

The study of the research is to analyse selectivity of drift gillnet, operated for flying fish capture in Majene District coastal waters, during four months from June to September 2008. Data was collected in ten times fishing operation for two different mesh size of nets (1.25 and 1.50 inch). Selectivity gear analysed by Spare and Venema (1989) formula. The result of data analyses shown that: (1) selectivity of drift gill net that operating is quite similar with the selectivity of gillnet that proposed, and (2) mesh size of drift gillnet for flying fish capture was correlated to the size composition (body girth) of catch.

Key Words: *Selectivity, flying fish, and drift gillnet.*

PENDAHULUAN

Salah satu daerah di Sulawesi Barat yang memiliki produksi hasil tangkapan ikan terbang yang cukup tinggi, adalah Kabupaten Majene yaitu sebesar 462,6 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.850.400.000,00 pada tahun 2006. Daerah ini terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Barat (Selat Makassar) bagian utara, sekitar 250 km dari kota Makassar. Pada umumnya nelayan di daerah ini dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan terbang, adalah dengan menggunakan alat tangkap *gillnet* hanyut (*drift gillnet*). *Gillnet*, merupakan alat tangkap yang dapat dikatakan selektif terhadap jenis dan ukuran ikan hasil tangkapan, dimana besarnya ukuran mata jaring (*mesh size*) yang digunakan dapat diperkirakan sesuai dengan ukuran ikan yang menjadi tujuan utama penangkapan. *Gillnet* merupakan suatu jenis alat penangkapan ikan yang terbuat dari satu lapis jaring dengan ukuran mata jaring yang sama pada seluruh bagian jaring. Cara tertangkapnya ikan dengan alat tangkap ini, dapat berupa terjerat (*gilled*) pada bagian keliling badan ikan, terjerat pada bagian tutup insang (*preopercullum*), keliling badan ikan di belakang tutup insang (*opercullum*) dan pada keliling maksimum badan ikan (*max body girth*)

Jaring insang hanyut, banyak digunakan untuk menangkap beberapa jenis ikan pelagis atau ikan demersal dalam suatu populasi sesuai

dengan jenis ikan yang menjadi tujuan penangkapan, termasuk dalam kegiatan penangkapan ikan terbang. Dalam kegiatan penangkapan ikan, perlu dilakukan beberapa upaya dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya, baik jumlah unit alat tangkap maupun ukuran mata jaring yang digunakan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya di masa yang akan datang. Agar populasi sumberdaya perikanan ikan terbang di daerah ini dapat dipertahankan dengan baik kedalam pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainable exploitation*), maka diperlukan strategi manajemen pengelolaan sumberdaya dengan salah satunya melalui cara pengendalian ukuran mata jaring (*mesh size*) yang digunakan terhadap upaya penangkapan (*effort*) yang digunakan secara simultan, agar optimalisasi pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat dicapai dan sekaligus dapat dipertahankan. Dengan dasar pemikiran seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian analisis selektivitas dan pendugaan model bio-ekonomi penangkapan ikan terbang dengan alat tangkap jaring insang hanyut sangat diperlukan untuk dilakukan.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui komposisi ukuran ikan terbang yang tertangkap dengan menggunakan jaring insang hanyut;
2. Menganalisis tingkat selektivitas jaring

insang hanyut yang digunakan untuk menangkap ikan terbang;

3. Sebagai bahan kajian untuk menentukan ukuran lebar mata jaring yang sebaiknya digunakan oleh nelayan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap populasi ikan terbang di daerah tersebut di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Sulawesi Barat, yang berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2008.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan di dalam penelitian ini, adalah:

- a) Dua unit jaring insang hanyut (*drift gillnet*) dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) 1,25 inci dan 1,50 inci masing-masing sebanyak 20 *piece*;
- b) Mistar ukuran 100 cm, digunakan untuk mengukur panjang ikan (*fork length*);
- c) Jangka sorong untuk mengukur lebar bukaan mata jaring;
- d) Benang nilon untuk mengukur keliling badan ikan (*preoperculum*, *operculum*, dan *body girth*);
- e) Timbangan kapasitas 5 kg untuk mengukur bobot per ekor ikan dan timbangan 50 kg untuk mengukur bobot total jumlah hasil tangkapan;
- f) Alat perekam gambar/objek (*camera digital*);
- g) Alat tulis menulis;
- h) Sampel ikan hasil tangkapan yang diambil secara acak.

Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan nelayan serta pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan terhadap hasil tangkapan yang diperoleh. Pengukuran hasil tangkapan dilakukan untuk mengetahui: panjang cagak (*fork length*), tiga ukuran lingkaran badan ikan (*girth*), yaitu *preoperculum*, *operculum*, dan *max body girth*. Ikan terbang sebagai hasil tangkapan yang diukur sebanyak 100 ekor untuk setiap *mesh size* jaring yang berbeda. Pengukuran dilakukan di atas kapal penangkap setelah selesai melakukan penangkapan. Kegiatan

penangkapan, akan dilakukan sebanyak 10 trip untuk kedua *mesh size* jaring yang berbeda di sekitar perairan Kabupaten Majene.

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, berupa data produksi ikan terbang, data nilai produksi yang dihasilkan, jumlah alat tangkap, jumlah nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan terbang, dan data lainnya yang dianggap berkaitan dengan tema penelitian.

Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian yang digunakan, adalah:

- a) Ikan yang berada di daerah penangkapan menyebar merata dan mempunyai peluang yang sama untuk tertangkap.
- b) Semua faktor dalam konstruksi alat tangkap *gillnet* hanyut kecuali *mesh size* dianggap sama.
- c) Tempat dan waktu pengoperasian alat tangkap *gillnet* hanyut dianggap sama.
- d) Ikan tertangkap dengan cara *snagged*, *gilled* dan *wedged*.

Analisis Selektivitas Jaring Insang Hanyut

ata hasil pengukuran dan pengamatan di lapangan, dianalisis dengan menggunakan formula selektivitas *gillnet* hanyut (Spare dan Venema, 1989), yaitu:

$$S_L = \exp \left[-\frac{(L - L_m)^2}{2S^2} \right] \dots \dots \dots (1)$$

dimana:

- S_L = Peluang ikan dengan panjang L (cm) yang tertangkap dengan *gillnet* hanyut dengan *mesh size* tertentu.
 L_m = Panjang maksimum (*optimum length*) hasil tangkapan yang tertangkap dengan *mesh size* tertentu.
 L = Panjang cagak (*fork length*) ikan yang tertangkap dengan *gillnet* hanyut dengan *mesh size* tertentu.
 S = Standar deviasi.

Panjang maksimum (*Optimum Length*) didapat dari persamaan:

$$L_m = S_e \cdot m \dots \dots \dots (2)$$

dimana:

- S_e = Konstanta faktor selektif (*selection factor*).
 m = Ukuran mata jaring (*mesh size*).

Nilai *selection factor* (S_e) dapat dihitung bila nilai-nilai *intercept* (a) dan *slope* (b) diketahui. Nilai a dan b didapat dari perhitungan regresi linier, yaitu dengan

mengregresikan fork length antara dua ukuran mata jaring yang saling tumpang tindih dengan nilai logaritma perbandingan antara dua mesh size. Nilai *a* dan *b* di atas selanjutnya disubsitusikan ke dalam persamaan sebagai berikut (Spare dan Venema, 1989).

$$S_r = \frac{-2a}{b(ma - mb)} \dots\dots\dots (3)$$

Standar deviasi dapat dicari dengan rumus:

$$S = \sqrt{\frac{-2a(mb - ma)}{b^2(ma + mb)}} \dots\dots\dots (4)$$

dimana:

- a* = Intercept
- b* = Slope
- ma* = Ukuran mata jaring (*mesh size*) ke-*a*
- mb* = Ukuran mata jaring (*mesh size*) ke-*b*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat Penangkapan (Jaring Insang Hanyut)

Alat penangkapan ikan terbang yang digunakan oleh nelayan, adalah jaring insang hanyut (*drift gill net*) dengan ukuran setiap potongnya (*piece*) adalah panjang jaring 30 meter dan dalam (lebar) 2 meter. Dalam kegiatan penangkapan ikan, jaring insang tersebut dirangkai beberapa *piece* ke dalam satu rangkaian jaring yang sekaligus ditibar di dalam air. Jumlah rangkaian *piece* yang dioperasikan pada setiap kali penurunan jaring (*setting*) selama kegiatan penelitian berlangsung, digunakan masing-masing sebanyak 40 *piece*. Jaring dirangkai menjadi satu rangkaian yang tidak terpisah antara satu bagian *piece* dengan bagian *piece* lainnya, dilakukan dengan cara mengikat (menyambung) setiap ujung tali ris atas.

Bahan jaring (badan jaring) terbuat dari jaring serat tunggal (*monofilament*) dengan bahasa lokal *jaring tasi* dengan nomor benang 30 yang dilengkapi dengan tali ris atas, tali ris bawah, tali pelampung, tali pemberat, serta pelampung, dan pemberat. Lebar mata jaring yang digunakan adalah masing-masing 1.25 dan 1.50 inchi (3.125 – 3.75 cm) yang merata pada semua badan jaring. Penggunaan lebar mata jaring seperti ini, disesuaikan dengan ukuran ikan yang menjadi tujuan penangkapan (ikan terbang) dengan rata-rata memiliki ukuran lingkaran badan berkisar antara 6.0 – 8.0 cm. Dengan demikian ikan terbang dapat dengan

mudah terjat (*gilled*) pada badan jaring, namun sebagian ikan juga seringkali tertangkap dengan cara terpuntal (*entangled*) pada badan jaring terutama apabila jaring berhasil menemukan kawanan ikan dalam jumlah besar.

Pada setiap *piece* jaring, menggunakan pelampung yang digunakan terbuat dari bahan karot sandal berbentuk elips dengan ukuran panjang 5 cm, lebar, 3 cm, dan tebal 1 cm. Pelampung ini dipasang pada tali ris atas secara merata dengan jarak ikatan masing-masing 50 cm. Pelampung tambahan terbuat dari bahan gabus berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tebal 15 cm yang dipasang pada setiap penyambungan jaring (*piece*) pada saat operasi penangkapan berlangsung. Selain itu juga digunakan pelampung tanda yang dipasang pada ujung tali selambar depan terbuat dari bahan gabus yang diikatkan pada bambu. Bambu yang digunakan berukuran panjang 4 meter dengan bagian ujung atasnya dipasang bendera sebagai tanda dan bagian ujung bawahnya diberi pemberat dari bahan batu kali, agar tongkat bambu tersebut dapat berdiri di permukaan laut selama kegiatan penangkapan dilakukan.

Jaring insang hanyut dengan *mesh size* 1.25 inchi memiliki jumlah mata jaring sebanyak 1.258 ke arah bagian panjang dan sebanyak 63 mata jaring ke arah bagian lebarnya. Untuk setiap lembar jaring (*piece*) menggunakan jumlah pelampung sebanyak 78 buah dan 1 buah pelampung tanda pada ujungnya. Jumlah mata jaring diantara dua buah pelampung yang dipasang pada tali ris atas, sebanyak 16 dengan jarak ikatan masing-masing 50 cm. Pada jaring dengan *mesh size* 1.50 cm, memiliki jumlah mata jaring sebanyak 1.050 ke arah bagian panjang dan sebanyak 52 mata jaring ke arah bagian lebarnya. Menggunakan pelampung sebanyak 78 buah ditambah dengan 1 buah pelampung tanda pada ujung jaring. Jumlah mata jaring diantara dua buah pelampung yang dipasang pada tali ris atas, adalah sebanyak 13 dengan jarak ikatan pelampung masing-masing 50 cm.

Pemberat yang digunakan terbuat dari bahan timah hitam yang telah jadi berbentuk silinder dengan ukuran panjang 4 cm dan diameter 2 cm sebanyak 100 buah setiap *piece* jaring. Pemasangan pemberat pada sisi bagian bawah jaring dengan jarak ikatan masing-masing 50 cm, diikatkan secara merata sepanjang sisi bawah jaring sehingga daya tenggelam pemberat menyebar secara merata

pada semua badan jaring. Jaring insang hanyut yang digunakan di dalam penelitian ini, memiliki nilai pemndekan gantung jaring (*shortening*) sebesar 35%. Dengan *shortening* seperti itu, tentunya diharapkan akan sangat memungkinkan ikan yang menabrak jaring terjerat (*gilled*) sesuai dengan ukuran mata jaring, bukan mata jaring dan ukuran ikan yang menjadi tujuan penangkapan.

Seperti dikemukakan oleh Sudirman dan Mallawa (1999) bahwa, lembaran jaring pada setiap alat penangkapan ikan diikatkan pelampung (*floats*) pada sisi bagian atas jaring dan pemberat (*sinkers*) pada sisi bagian bawah jaring. Dengan adanya gaya ke atas/apung (*bouyancy*) yang ditimbulkan oleh pelampung dan gaya ke bawah/tenggelam (*sinking force*) yang dihasilkan oleh pemberat, maka akan bekerja dua gaya yang berlawanan arah selama jaring tersebut di dalam air. Dengan perimbangan kedua gaya yang bekerja itu, menyebabkan timbulnya kerentangan jaring secara vertikal terutama alat tangkap *gillnet* di dalam air selama operasi penangkapan dilakukan. Hal tersebut selanjutnya akan sangat menentukan tingkat keberhasilan upaya penangkapan yang dilakukan, disamping faktor non teknis lainnya seperti angin, arus, dan gelombang, serta ketersediaan kawanan ikan di sekitar daerah penangkapan dimana alat tersebut dioperasikan.

Produksi Hasil Tangkapan

Produksi hasil ikan terbang di daerah ini, rata-rata mulai meningkat setiap tahunnya memasuki awal musim timur, kemudian menurun kembali memasuki awal musim pancaroba kedua, dan produksi ikan terbang terendah selama musim barat (Yahya, dkk., 2001). Jumlah hasil tangkapan ikan setiap nelayan dalam setiap trip penangkapan tidak menentu, namun umumnya berkisar antara 10 sampai 50 kg. Karena kegiatan penangkapan ini dilakukan setiap hari (trip harian), maka setiap harinya pula nelayan mendaratkan hasil tangkapannya antara jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Produksi ikan terbang yang dihasilkan, selain dipasarkan dalam bentuk segar, juga bisa dalam bentuk asin dengan penggaraman atau dalam bentuk kering, terutama pada musim dimana jumlah hasil tangkapan melimpah atau pada puncak musim penangkapan.

Tabel 1. Produksi Ikan Terbang di Kab. Majene dan Provinsi Sul-Sel Selama 9 Tahun Berturut-turut (1998-2006).

Tahun	Produksi (Ton)	
	Kab. Majene	Provinsi Sul-Sel
1998	921.40	6.751.80
1999	950.90	5.332.20
2000	981.90	6.166.20
2001	1.012.10	6.401.50
2002	1.012.50	6.154.50
2003	407.40	6.135.30
2004	419.10	9.580.70
2005	411.80	8.669.30
2006	462.60	4.471.50

Produksi ikan terbang di Kabupaten Majene berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1, tercatat menghasilkan ikan terbang terbanyak selama dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2001 dan 2002 yaitu sebesar 1.012.10 kg dan 1.012.50 kg, walaupun puncak produksi ikan terbang di Sulawesi Barat selama periode sembilan tahun berturut-turut itu terjadi pada tahun 2004 dan 2005 yaitu sebesar 9.580.70 kg dan 8.669.30 kg.

Jumlah hasil tangkapan yang diamati selama penelitian berlangsung dengan sebanyak 10 kali kegiatan penangkapan, adalah masing-masing 100 ekor dari masing-masing dari jumlah hasil tangkapan setiap jaring setiap operasi penangkapan. Dari jumlah hasil tangkapan ikan terbang ini, dominan tertangkap jenis ikan terbang dengan spesies *C. oxycephalus*, kemudian disusul dengan spesies *C. altipennis* dan *Evalontia microperus* yakni berturut-turut berkisar 70, 20, dan 10 persen. Berdasarkan hasil pengukuran morfometrik hasil tangkapan ikan terbang (*fork length*, keliling badan ikan depan tutup insang-*preopercullum*, keliling badan ikan belakang tutup insang-*opercullum*, keliling maksimum badan ikan-*maximum body girth*, dan keliling badan ikan lilitan jaring-*net mark* yang tertangkap dengan jaring insang hanyut (*drift gill net*) dapat dilihat pada Tabel 3.

Pada tabel 2 di tersebut menunjukkan bahwa nilai kisaran morfometrik seperti *fork length*, *girth (preopercullum, opercullum, dan max body girth)* ikan terbang yang tertangkap selama penelitian berlangsung, masing-masing berkisar antara 14.6-19.4, 5.0-7.5, 6.0-8.5, dan 6.5-10.3 cm. Dengan demikian ikan terbang yang tertangkap dengan *gillnet* hanyut, memiliki ukuran yang masuk kategori remaja dan dewasa.

Tabel 2. Kisaran Morfometrik Ikan Terbang (*Cypselurus* spp) yang Tertangkap dengan Jaring Insang Hanyut Selama Penelitian.

	Fork Length (cm)	Girth (cm)			Net Mark (cm)
		Pre-opercullum	opercullum	Max body girth	
Nilai Morfometrik	14,6-19,4	5,0-7,5	6,0-8,5	6,5-10,3	6,0-9,7

Analisis Selektivitas Jaring Insang Hanyut

Analisis selektivitas jaring insang hanyut yang dioperasikan untuk menangkap ikan terbang, dilakukan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Spare dan Venema (1989), dengan menggunakan ukuran mata jaring (*mesh size*) yang berbeda (1,25 dan 1,50 inci). Perhitungan dilakukan dengan membuat tabel distribusi frekwensi *fork length* ikan terbang, disajikan pada Tabel 3.

Hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan selektivitas jaring insang hanyut terhadap ikan terbang, diperoleh nilai *intercept*, $a = -26,021$ dan nilai *slope*, $b = 0,552$. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai faktor selektif *selection factor*, *SF*, panjang maksimum-*maximum length*, *Lm* dan standar deviasi, *S*. Nilai *SF* didapat sebesar 3,724 dan *Lm* pada *mesh size* 1,25 cm dan 1,50 cm masing-masing bernilai 41,34 cm dan 52,88 cm. Sedangkan nilai *S* didapat sebesar 4,57.

Tabel 3. Distribusi Frekwensi Panjang Cagak-*fork length* Ikan Terbang (*Cypselurus* spp) yang Tertangkap Dengan *Gillnet* Hanyut.

No	Selang Kelas	Batas Kelas	Titik Tengah	Frekwensi (ekor)		Ln (B/A) / Y
				A	B	
1	13,1-14,0	13,05-14,05	13,55	18	0	-
2	14,1-15,0	14,05-15,05	14,55	40	0	-
3	15,1-16,0	15,05-16,05	15,55	23	13	0,5705
4	16,1-17,0	16,05-17,05	16,55	12	26	0,7731
5	17,1-18,0	17,05-18,05	17,55	8	41	1,6311
6	18,1-19,0	18,05-19,05	18,55	3	35	2,4567
7	19,1-20,0	19,05-20,05	19,55	2	7	-
		Jumlah		100	100	

Nilai *Lm* dan *S* kemudian selanjutnya disubstitusikan ke dalam persamaan selektivitas *drift gillnet*, sehingga diperoleh persamaan nilai selektivitas yakni:

$$1. \text{ Mesh size } 1,25 \quad S_{1,25} = \exp \left[- \frac{(L - 41,34)^2}{2(4,57)^2} \right]$$

$$2. \text{ Mesh size } 1,50 \quad S_{1,50} = \exp \left[- \frac{(L - 52,88)^2}{2(4,57)^2} \right]$$

Persamaan selektivitas *drift gillnet* tersebut kemudian digunakan untuk menentukan selektivitas ikan terbang pada masing-masing *mesh size*. Selektivitas ini berfungsi untuk mengetahui peluang tertangkapnya ikan terbang pada *fork length* tertentu. Berdasarkan nilai persamaan selektivitas (Spare dan Venema, 1989) terhadap ikan terbang, diperoleh *optimum fork length* pada *mesh size* 1,25 cm dan 1,50 cm berturut-turut sebesar 13,30 – 19,2 cm dan 15,10 – 19,80 cm. Hal ini menunjukkan bahwa *mesh size* yang berbeda akan mempengaruhi ukuran ikan terbang yang tertangkap. Dengan *mesh size* yang lebih kecil akan menangkap ikan dengan *fork length* yang kecil dan begitu pula sebaliknya. Kenyataan itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kawamura (1972), ukuran panjang ikan yang terjerat pada *gillnet* beragam sesuai dengan ukuran mata jaring yang digunakan.

KESIMPULAN

1. Tingkat selektivitas jaring insang hanyut (*drift gillnet*) yang diperoleh dari hasil analisis ukuran ikan terbang yang tertangkap dengan jaring insang hanyut di daerah penelitian, sangat baik dan sesuai dengan nilai selektivitas yang diperoleh dengan nilai selektivitas jaring dalam menangkap ikan terbang. Nilai persamaan selektivitas terhadap ikan terbang, diperoleh *optimum fork length* pada *mesh size* 1,25 cm dan 1,50 cm berturut-turut sebesar 13,30 – 19,2 cm dan 15,10 – 19,80 cm.
2. Besarnya ukuran mata jaring (*mesh size*) akan menentukan ukuran ikan terbang yang tertangkap. Ukuran mata jaring yang lebih besar, mendapatkan hasil tangkapan dengan ukuran panjang ikan yang juga lebih besar, dan begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perikanan dan Kelautan Profinsi Sul-Sel, 1998-2006. *Laporan Statistik Perikanan Tangkap Sulawesi Barat*.
Dwiponggo, A. Sujastani, T. dan Nurhakim, S.,

1983. *Perikanan Ikan Terbang di Sulawesi Barat*. Prosiding Temu Katya Ilmiah. Dinas Perikanan Tk. I Sulawesi Barat. Ujung Pandang.
- Hutomo, M., Burhanuddin, dan Martosewojo, S., 1985. *Sumberdaya Ikan Terbang*. Lembaga Oseanologi Nasional-LIPI. Jakarta.
- Morintja, R.M., M.F.A. Sondita, C. Nasution, H.R. Barus, W. Mawardi, dan Zulkarnaen, 1997. *Studi Alat Tangkap yang Berwawasan Lingkungan*. Lembaga Penelitian IPB (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Perikanan IPB. Bogor. 42 hal.
- Nessa, M. N., Hendarko Sugondo dan A. Rantetondok, 1977. *Studi Pendahuluan Terhadap Perikanan Ikan Terbang di Selat Makassar*. Sub Proyek PIP, Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Nomura, M., dan T. Yamazaki, 1987. *Teknik Penangkapan Ikan*. Bagian I. Alih Bahasa Oleh Wisnu Gunarso. Bogor.
- Spare, P., and S.C. Venema, 1989. *Introduction to Tropical Fish Assessment*, Part-1, Manual. FAO Fisheries Technical Paper No. 306/1 Rev-1. Danida, Rome. Pages 175-179.
- Subani, W. And H.R., Barus, 1989. *Fishing Gear For Marine Fish and Shrimp in Indonesia*. Journal of Marine Fisheries Research. Jakarta.
- Suharyanto, 1998. *Selektivitas Jaring Insang Terhadap Ikan Tongkol (Auxis thazard) di Perairan Lepas Pantai Pelabuhan Ratu*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Program Studi Teknologi Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Hal 12-13.
- Yahya, M.A., I. Jaya, R.F. Kaswadji, dan A. Hanggono, 2001. *Hubungan Karakteristik Laut dengan Produksi Hasil Tangkapan Ikan Terbang (Cypselurus spp.) di Selat Makassar*. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 1 No. 1, Maret 2001. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel yang dimuat merupakan karya asli penulis, hasil penelitian lebih diutamakan daripada non penelitian (konseptual). Belum pernah atau tidak sedang diajukan untuk diterbitkan pada jurnal atau media cetak yang lain.
2. Artikel secara umum berisi:
 - a. **Judul** singkat dan jelas ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
 - b. **Nama penulis**, ditulis lengkap namun tanpa gelar, *alamat email* dan asal instansi masing-masing di tulis pada catatan kaki halaman depan tulisan.
 - c. **Abstrak**, dibuat dalam bahasa Indonesia dan **bahasa Inggris** (100 – 200 kata) disertai kata-kata kunci.
 - d. **Pendahuluan**, memuat latar belakang, landasan teoritis dan kemajuan tema/bidang yang dikaji.
 - e. **Tujuan Penelitian**, ditulis ringkas dan jelas.
 - f. **Metode**, memuat secara rinci dan sistematis waktu dan tempat penelitian, prosedur pengambilan sample, serta metode yang digunakan, termasuk rancangan dan analisis data jika ada.
 - g. **Hasil dan Pembahasan**, hasil hanya memuat data hasil penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pembahasan memuat bahasan, interpretasi, atau ulasan terhadap hasil penelitian. Data pendukung/ pembandingan dari sumber rujukan lain sangat diharapkan.
 - h. **Kesimpulan**, merupakan pernyataan singkat namun jelas sehubungan tujuan dan esensi penelitian.
 - i. **Ucapan Terima kasih**, jika ada
 - j. **Daftar Pustaka**, diutamakan yang berasal dari jurnal ilmiah terbaru
3. Artikel dapat dilengkapi dengan ilustrasi berupa tabel, grafik dan gambar dalam bentuk dan ukuran yang proporsional. Gambar harus dilengkapi dengan keterangan gambar yang jelas. Artikel **tidak perlu diberi lampiran**.
4. Artikel diketik dengan program MS. Word, kertas A4, spasi satu, Huruf Time New Roman ukuran 11 poin. Margin atas 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm dan bawah 3 cm. Hasil ketikan artikel berkisar 6 – 15 halaman.
5. Cetakan (*hard copy*) artikel sebanyak 1 eksemplar dan *soft copy* dalam *compact disk (CD)* diterima oleh staf administrasi di sekretariat jurnal *Lutjanus* atau di email ppmpangkep@yahoo.com atau uppm@poltekpangkep.ac.id selambat-lambatnya dua bulan sebelum penerbitan.
6. Bagi pembeli perorangan, harga per eksemplar jurnal ini adalah Rp. 100.000,-